

RECONSTRUÇÃO DE AMBIENTES 3D INDOOR COM DADOS DA CÂMERA 360° MATTERPORT PRO2 PARA NAVEGAÇÃO EM AMBIENTE WEB

CHRISTOPHER PINHEIRO DOBB¹

LEONARDO ERCOLIN FILHO¹

LUCIENE STAMATO DELAZARI¹

¹Centro de Pesquisas Aplicadas em Geoinformação (CEPAG) – Universidade Federal do Paraná – {christopher.dobb; leonardo.ercolin; luciene}@ufpr.br

O tour virtual é a simulação da realidade de um determinado local, normalmente composto por uma sequência de imagens panorâmicas (360°), podendo também incluir elementos como narrativas, textos, plantas baixas, entre outros. A adoção do tour virtual tem se tornado uma tendência em diversos segmentos, como turismo, setor imobiliário, universidades e museus. Existem diversas plataformas que permitem gerar esses produtos, dentre elas a desenvolvida pela Matterport (<https://matterport.com/>), uma empresa especializada em tecnologia de captura e visualização de espaços tridimensionais, que comercializa câmeras panorâmicas. O modelo Matterport Pro2 camera (<https://matterport.com/pro2>) permite que os usuários criem ambientes virtualizados digitais para imersão de ambientes físicos. Essa câmera utiliza sensores que capturam imagens em 360° e, através de informações de profundidade, permite gerar um modelo tridimensional detalhado e interativo. Após a captura dos dados, estes são enviados para um servidor em nuvem da Matterport que realiza o processamento e disponibiliza o tour virtual para visualização em um serviço na web. Além disso, também é possível ter acesso a uma série de produtos, como nuvem de pontos de alta resolução em formato e57, planta baixa em formato SVG\DXF e um modelo OBJ (*Wavefront*) com mapas UV (significado), técnica de texturização que envolve a projeção de imagens sobre as faces da malha. No caso dos arquivos no formato e57 é possível realizar a reconstrução de um modelo tridimensional para navegação em ambiente web, como uma alternativa à visualização disponibilizada pela empresa. A partir do contexto apresentado, nesta pesquisa foi realizada a modelagem do edifício Camil Gemael da Universidade Federal do Paraná, cuja coleta de dados foi realizada em 2019 utilizando o sensor mencionado. O método foi dividido em duas etapas: reconstrução do modelo e funções de navegação e interação. Inicialmente, o arquivo e57 foi convertido para o formato LAS (LiDAR) e foi realizada a remoção de pontos isolados com o programa CloudCompare [1]. O modelo para navegação foi gerado a partir da reconstrução da superfície da nuvem de pontos pelo método de Poisson [2]. Para isso, foi desenvolvida uma rotina em Python que atribui vetores normais para cada ponto da nuvem. A rotina também utiliza Análise de Componentes Principais [3] para estimar os planos das superfícies de cada ponto voltados para a posição dos sensores de origem. A técnica de reconstrução de superfícies de Poisson, amplamente utilizada em computação gráfica e visão computacional, apresenta como principal vantagem sua robustez e capacidade de lidar com dados ruidosos e incompletos. A abordagem é global e utiliza toda a nuvem de pontos, o que contribui para a reconstrução de uma superfície em formato OBJ que pode ser utilizada em outros programas. Paralelamente à criação da malha, sua texturização foi realizada com uma rotina também desenvolvida em Python, a qual faz o relacionamento da malha do modelo OBJ previamente mencionado com os mapas UV. Para cada face do modelo reconstruído, determinam-se as interseções das retas formadas pelas normais dos seus três pontos sobre a face mais próxima do OBJ. Utilizando a relação de coordenadas baricêntricas de um triângulo [4][5][6], o qual expressa o posicionamento de um ponto em relação aos seus vértices, encontram-se suas posições de textura correspondentes. Efetivamente, este método “reflete” as faces de uma malha sobre a outra, retendo sua textura. A Figura 1 apresenta os modelos disponibilizados e o reconstruído nesta pesquisa. As funções de navegação foram geradas com a biblioteca Three.JS, uma biblioteca em JavaScript para visualização de gráficos 3D complexos. Inicialmente, a eficiência quanto ao carregamento da malha foi priorizada, visto sua grande quantidade de faces. Portanto, foi implementado um método de carregamento segmentado com níveis de detalhe. Conforme a câmera se movimenta no espaço, as regiões do ambiente mais distantes são simplificadas. Quanto à movimentação a câmera, optou-se pela navegação similar à oferecida pelo tour virtual, com a câmera na posição egocêntrica. Todavia, foi desenvolvida a navegação em posição aloccêntrica, para evitar colisões com o objeto, em razão de uma maior facilidade na implementação e acessibilidade de regiões na malha. O movimento também foi implementado de maneira independente ao tempo real, ou seja, a velocidade é vinculada aos *frames* por segundo (FPS) para prevenir deslocamentos não desejáveis em picos de *lag* (congelamentos momentâneos da tela). A etapa seguinte envolveu a adição de elementos disponíveis no tour virtual, além de algumas funções adicionais. Para a reprodução da função de medidas de distância disponível no tour virtual, foi utilizado o método de *raycasting*. Essa técnica de computação gráfica envolve projetar raios a partir de um ponto, no caso o centro da câmera e calcular onde esses raios se intersectam com objetos no

cenário, criando assim pontos sobre a superfície da malha e formando uma linha entre os dois mais recentes, junto com o cálculo da distância. A ferramenta de inserção de rótulos, permite que se adicione um *pin* em uma determinada posição e atribua um nome e descrição. Neste projeto, imagens definidas pelo usuário foram utilizadas como identificadores, as quais podem ser diferenciadas para cada ambiente, mas que não têm interação de modo similar ao tour virtual (Figura 2). Para compensar essa ausência, foi desenvolvida uma ferramenta de pesquisa, a qual permite alternar a câmera para a sala com o nome pesquisado. O projeto obteve resultados significativos na fidelidade do modelo e replicação do tour virtual. Para a análise da qualidade geométrica da malha foram realizadas medidas em diferentes pontos do ambiente, comparando com as medidas obtidas no modelo. Foi observado que as distâncias entre pontos próximos de arestas apresentaram um erro maior do que as medidas entre superfícies planas, o que pode ser atribuído ao método de reconstrução da nuvem de pontos e à localização dos pontos utilizados. Alguns exemplos de diferenças entre as medidas estão na Tabela 1. Como vantagem em relação ao tour virtual, foi possível desenvolver uma aplicação para ambiente web sem a necessidade de subscrição do serviço. No entanto, algumas limitações foram identificadas, como implementações mais básicas de ferramentas em comparação com o tour virtual original. Por exemplo, a ferramenta de mensuração não dispõe de uma lupa de apoio, representação da inclinação da superfície do ponto e a possibilidade de criar múltiplos grupos de linhas. Além disso, a navegação não ficou isenta de problemas de desempenho em virtude da complexidade do modelo, exigindo do usuário uma máquina mais potente para o seu processamento. Nesse caso, pesquisas futuras podem desenvolver algoritmos de otimização para reconstrução de modelos tridimensionais para ambiente web. Finalmente, os resultados obtidos demonstram a viabilidade e o potencial dessa abordagem para explorar e estudar os serviços da empresa de forma independente.

Figura 1 – Comparação do formato e visual da malha disponível no serviço e a reconstruída na pesquisa, respectivamente.

Fonte: Autores (2024).

Figura 2 – Interface da navegação.

Fonte: Autores (2024).

Tabela 1 – Comparação das medidas realizadas com uma trena digital e a ferramenta de mensuração do modelo.

Distância	Medida real (cm)	Medida no projeto (cm)	Diferença (cm)
Altura de uma porta.	211,0	209,3	-1,7
Distância entre o chão e teto do laboratório.	270,7	269,8	-0,9
Largura de um <i>mousepad</i>	21,6	22,2	+0,6
Distância entre paredes do corredor do edifício	304,5	301,9	-2,6

Fonte: Autores (2024).

Palavras-chaves: Matterport; reconstrução tridimensional; navegação web; malha.

Referências:

- [1] CloudCompare v2.13.1 (Kharkiv) release.
- [2] KAZHDAN, Michael, BOLITHO, Matthew e HOPPE, Hugues: Symposium on Geometry Processing, 2006.
- [3] PEARSON, Karl: On Lines and Planes of Closest Fit to Systems of Points in Space, 1901.
- [4] MÖBIUS, August Ferdinand: Der barycentrische Calcul, 1827.
- [5] KOECHER, Max e KRIEG, Aloys: Ebene Geometrie, 2007.
- [6] HILLE, Einar: Analytic Function Theory, Volume I, 1982.